

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA TASVIRIY SAN‘ATNI O‘QITISH
ORQALI O‘QUVCHILARNING AQLIY VA MADANIY SAVODXONLIGINI
OSHIRISH****Karimova Sevara SHaxriddin qizi**

BuXIU o‘qituvchisi.

Abdullayeva Dilorom Abduxoliqovna

BuXIU 1- bosqich talabasi.

Xolbayeva Maxina Olimovna

BuXIU 1- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796164>

Annotatsiya. Ushbu maqola Boshlang‘ich sinf tasviriy san‘at darslarida borliqni idrok etish mashg‘ulotlarining ahamiyati va «Tasviriy san‘at fanini o‘qitish metodlari», Boshlang‘ich sinflarda tasviriy san‘atni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari, va mashg‘ulotlarining mazmuni va metodikasi, ta‘lim dargohlarida tashqari ishlar mazmuni kabi masalalar o‘z aksini topganligi haqida.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich sinflarda tasviriy san‘atni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari, Milliyan san‘at, o‘quv materiallari, san‘at sirlari, amaliy mashg‘ulotlarni, takomillashtirish.

Аннотация. В данной статье речь идет о значении информационно-разъяснительной работы на уроках изобразительного искусства в начальной школе и «Методике преподавания изобразительного искусства», об особенностях преподавания изобразительного искусства в начальных классах, а также о содержании и методике обучения, содержании внеклассной деятельности в учебной институты нашли свое отражение.

Ключевые слова: Особенности преподавания изобразительного искусства в начальных классах, Национальное искусство, учебные материалы, секреты искусства, практика, совершенствование.

Annotation. This article is about the importance of awareness training in elementary school fine arts classes and "Methods of teaching fine arts", peculiarities of teaching fine arts in primary grades, and the content and methodology of training, the content of extracurricular activities in educational institutions have been reflected.

Key words: Peculiarities of teaching fine arts in primary grades, National art, educational materials, secrets of art, practical training, improvement.

Yurtimizda so‘ngi yillarda aholining turmush darajasini oshirish, ularni har tomonlama, xususan ijtimoiy-iqtisodiy qo‘llab quvvatlash borasida ko‘plab ishlar amalga oshirildi, shu jumladan kelajagimiz egasi bo‘lgan yosh avlodni yetuk kadrlar qilib tarbiyalash, ularning jismoniy va aqliy jihatdan mukammal inson bo‘lib tarbiyalanishi asosiy maqsad qilib olingan holda ularning ta‘lim olinishini maktab davridan boshlab nazorat qilib borilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarmasa, ta‘lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarmaydi”. Tabiiy va aniq fanlarni o‘rganish jarayonini takomillashtirish, ayniqsa, maktab sharoitida muammo bo‘lib qolmoqda.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri tushuntirish har qanday mavzuni o‘rganishni tezlashtirishning eng yaxshi usuli bo‘lib tuyulsa-da, ma‘lumki, faktlar va tushunchalarni chuqur o‘zlashtirish qobiliyati ularni kundalik hayot muammolari va katta maqsadlar bilan bog‘liq bo‘lgan kengroq

kontekstga joylashtirish orqali sezilarli darajada yaxshilanadi. Agar fanlarni badiiy faoliyat sohalari bilan bog'lash mumkin bo'lsa, ularni o'rganish birmuncha yengilroq kechadi. Binobarin, mamlakatimiz ta'lim tizimida zamonaviy usullarni joriy etishni istar ekanmiz, san'atda o'rganish va tajriba o'rtasidagi munosabatni o'rganishga shoshilinch ehtiyoj bor, chunki iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda ham badiiy ta'lim va ilmiy savodxonlik o'rtasidagi uyg'unlikka keng e'tibor qaratiladi. Shu ma'noda, ilhom hayotdagi deyarli har qanday bajariladigan vazifani hayotiy maqsadlarga erishishda qoniqish manbaiga aylantirishi mumkin. Aksincha, ilhom etishmasa, o'rganish, moslashish va rivojlanish uchun motivatsiya kamligi oldinga qo'yilgan maqsadlarga erishishga to'sqinlik qiladi.

Gipertexnologik taraqqiyot dunyosida bizni o'rab turgan dunyoning texnik va ilmiy jihatlariga jiddiy e'tibor qaratiladi, natijada hayotning boshqa jihatlariga e'tibor berilmaydi, bu esa murakkab materiallarni o'rganishda duch kelinayotgan muammolarni o'rganishga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Ushbu maqolamizda maktabdagi ta'lim jarayonlarida tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklarni ularni ta'sviriy san'at bilan uyg'unlashtirgan holda bartaraf etishga, ta'sviriy san'at fanining dars jarayonlarida qo'llanilishi naqadar muhim ekanligi borasida so'z yuritamiz. San'at va aniq fanlar integratsiyasi o'qitish va o'rganishda bolaga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvni targ'ib qiladi, chunki u maksimal ko'nikmalarni o'rganishni ta'minlaydigan boshqa fanlar bilan bog'liq amaliy vazifalarni talab qiladi. Tasviriy san'at va ilm-fan o'zaro bog'liqdir, chunki ular ikkalasi ham kashfiyotlarni o'rganishga yordam beradi (Alberts, 2010). Integratsiya talabalarga o'zlarining tasavvurlarini, yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini, ijodkorligini va fan bo'yicha bilimlarini oshiradigan badiiy ilmiy loyihalarni amalga oshirishga imkon beradi. Ushbu loyihalar o'quvchilarga dunyoni mustaqil ravishda kashf qilish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Tasviriy san'at bolalarga o'zlarining go'zal san'at asarlarini sinfdoshlari va o'qituvchilari bilan baham ko'rish va tushuntirish orqali ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. 1 Tasviriy san'atning turli elementlari bolalarda ishonch, muloqot qobiliyatlari, qanday o'rganishni tushunish va eng muhimi, o'zini ifoda etish san'atini rivojlantirishga yordam beradi. O'z-o'zini ifoda etish barcha bolalar uchun erkinlikni ta'minlaydi, chunki ularga o'z his-tuyg'ularini tasavvur qilish va ifoda etish imkoniyati beriladi (Efland, 2004, Tsimboukidou, 2010). Ular o'z his-tuyg'ulari va badiiy ijodlarini baham ko'rish uchun turli so'zlarni ishlatib, ifodalibroq bo'lib, til qobiliyatlari yaxshilanadi. Bundan tashqari, tasviriy san'at darslari o'quvchilarga tasvirlar orqali muloqot qilish orqali odamlar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Tasviriy san'at ta'limi orqali ijtimoiy rivojlanish bolalarning turli madaniyatlar va turli davrlardagi san'at asarlari bilan tanishishini ham anglatadi. Ular turli xil odamlarning o'ziga xosligini tushunadilar va bu o'z o'rnida ularning ongini dunyoga boshqacha qarashga undaydi. "San'at ta'limining yo'l xaritasi" konferensiyasi san'at integratsiyasining ikkita ta'sirini sanab o'tdi. Birinchidan, rang-baranglikni biladigan professional san'at o'qituvchilariga talab ortib bormoqda. Ikkinchidan, turli xil tarixiy-madaniy san'at dasturlari va tadbirlari o'quv binolari va tashkilotlarida osongina tashkil etiladi va amalga oshiriladi.1 O'tgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tasviriy san'at va boshqa fanlarning ijobiy integratsiyasiga ta'sir qiluvchi omillardan biri atrof-muhit bo'lishi mumkin. Bolalar ijodiyoti jozibali va topqir muhitda rag'batlantiriladi, bu yerda ular o'zlarining badiiy qobiliyatlarini turli fanlarga integratsiyalashgan holda o'rganishdan zavqlanadilar. Ta'lim jarayonida o'qituvchilar bolalarning kognitiv rivojlanishiga katta e'tibor berishadi. Tasviriy san'atning fanni o'qitish va o'rganishga integratsiyalashuvi bolalarning fikrlash qobiliyatlari va tashkilotchilik qobiliyatlarini

rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarishlarni o'qituvchilarning dars davomida faol talabalar ishtirokini oshiradigan o'qitish usulini qo'llash bo'yicha doimiy sa'y-harakatlari bilan amalga oshirish mumkin. Edvards va Springate o'qituvchilar o'z darslarini tez-tez ko'rib chiqsalar bolalar yaxshiroq o'rganishlarini takidlaydilar. Bu bolaga yo'naltirilgan pedagogik yondashuv qo'llanilganda osonlashadi, chunki u bir-biridan bilim olish va egallangan bilimlarni almashish orqali faol o'rganishni amalga oshirish imkonini beradi. Vygotskiy (1978) fikriga ko'ra, tasviriy san'at ta'limi tahlil, sintez va baholash jarayonlarni rivojlantirish uchun zarurdir.

Bolalar bu ko'nikmalarni ilm-fan faoliyati integratsiyalashgan yondashuv yordamida amalga oshirilganda rivojlantiradilar, bunda o'qituvchilar fan mavzularini yaxshiroq tushunish uchun tasviriy san'at elementlaridan foydalanishga undaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at ta'limi bolalarda ijodkorlik va tashabbuskorlik tuyg'usi, serqirra tasavvur, hissiy aql va axloqiy "kompas", tanqidiy fikrlash qobiliyati, avtonomiya va erkinlik tuyg'usini rivojlantiradi. Hissiy rivojlanish qarorlar qabul qilish qobiliyatida muhim rol o'ynaydi va bolalarning qanday g'oyalar berishi va o'z harakatlarini amalga oshirishiga ta'sir qiladi.

Aksariyat tadqiqotchilar tomonidan san'at ta'limi tinch madaniyatni qo'llab-quvvatlashi, chunki u kognitiv va hissiy rivojlanish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashini ta'kidlaydi (masalan Bullard). Tasviriy san'at - bu tilning bir turi, muloqot usuli bo'lib, unda gapirishda qiynalayotgan bolalar o'zlarining chuqur his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishlari mumkin.

Bolalarning suhbat va munozara qobiliyatini oshirish bilan birga, bu ularning hissiy rivojlanishiga ham ta'sir qiladi, chunki ular o'z his-tuyg'ularini tushunishga qodir bo'ladi. Hissiy rivojlanishdan tashqari, tasviriy san'at ta'limi jismoniy rivojlanishni ham oshiradi, chunki harakat san'at faoliyatining bir qismidir. Burrillning so'zlariga ko'ra, "harakat o'rganish va rivojlanish uchun asosdir". Alberts tasviriy san'atni, ayniqsa, fanni o'qitish va o'qitish jarayonida birlashtirishning turli usullarini sanab o'tadi. O'qituvchilar turli amaliy topshiriqlarni tashkil qiladilar, ularda o'quvchilarga o'zlarining bilim qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zlarini kashf qilish imkoniyati beriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, san'at va ilm-fan bir-birini to'ldiradigan ikkita mavzudir, chunki san'at loyihalari eksperimentda ishlay oladigan yoki ishlamaydigan fan tushunchalarini amaliy va vizual narsaga aylantiradi. Bolalar qiyin fanlardagi faktlar va tushunchalarni vizual tasvirlar bilan bog'lashga moyil bo'lib, tushunish osonroq va uzoq muddatli xotiraga yordam beradi. San'at ta'limi jismoniy, intellektual va ijodiy qobiliyatlarni birlashtiradigan va ta'lim, madaniyat va san'at o'rtasidagi yanada dinamik va samarali munosabatlarni ta'minlaydigan ta'limga hissa qo'shadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tasviriy faoliyatlarining xarakterli jihatlaridan yana biri ularning chizadigan rasmlarini soddalashtirishga bo'lgan xarakatlaridir. Ular ayrim narsalarning oldi ko'rinishini (uy, odam, kitob, soat, portfel) ayrimlarini yon tomonidan (mashina, hayvonlar, qushlar, baliqlar, bayroqcha v.b.), yana boshqalarini ustki tomonidan (kapalak, barg, ninachi, qo'ng'iz v. b.) tasvirlaydilar. Bunga asosiy sabab bu yoshdagi bolalar hali narsalarni yorug'-soya, perspektiv qisqarishi va ularning qoidalarini uncha tushunib yetmaganliklaridir. Bolalar ijodiga xos yana bir jihat bor, u ham bo'lsa tasvirlarni (buyumlarni) bir-birlarini to'sib turgan (yoki qisman) holda tasvirlanmasligidir. Chunki bolalar narsalarni doimo butun holda idrok etadilar. Yuqorida qayd qilingan tasviriy faoliyatlarining bu hususiyatlari bolalar tafakkurining konkret, obrazli va emotsional tarzda bo'lishligi bilan bog'lanadi. Endi boshlang'ich sinflarda tasviriy san'at darslarini o'tkazish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak avvalo uning quyidagi to'rt turi qayd qilinishi lozim: 1. Borliqni idrok etish. 2. Badiiy qurish-yasash. 3. Naturaga qarab tasvirlash

(naturaga qarab rasm ishlash, naturaga qarab haykal ishlash).4. Kompozitsion faoliyat.1. Borliqni idrok etish mashg'ulotlari 1-4-sinf dasturida aks etgan bo'lib, uning maqsadi bolalarni o'rab olgan borliq haqida, ulardagi narsa va hodisalarning tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari, o'lchov nisbatlari haqida tasavvur hosil qilishdir. Chunki, bolalar tevarak atrofni, ya'ni tabiat, hayvonlar va qushlar olami, hashoratlar va baliqlar, odamlar, obi-havo, predmet va buyumlar, qurilish va transport vositalari haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lganliklari taqdiridagina ularning rasmlarini aniq-ravshantavirlyadilar. Borliqni idrok etish mashg'ulotlarining mazmunidan kelib chiqqan holda amaliyotda ularni o'rganishi kerak bo'lgan quyidagi yo'llar qo'llaniladi:1. Buyumni, tabiatni o'ziga qarab kuzatish orqali o'rganish.2. Borliq haqida o'qituvchining suhbatlari orqali o'rganish.3. Savol-javob orqali o'rganish.4. Borliqni rasmini chizish orqali o'rganish.5. O'qituvchining pedagogik rasmi orqali o'rganish v.b.O'qituvchilar uchun namoyish etiladigan narsalar va tasvirlar avvalo mashg'ulot mavzusi bilan bog'liq holda bo'lib, ular o'z tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari bilan sodda, tushunarli, bolalarda his-hayajon uyg'otadigan bo'lishligi maqsadga muvofiqdir. Eng muhimi, bunday materiallar o'quvchilarni o'ylashga majbur etadigan, bolalarni yangi tushunchalar bilan boyitadigan bo'lishligi muhim. Namoyish etiladigan narsalar, ularning tasvirlari haqidagi ma'lumotlarni bolalarga og'zaki yetkazishda ularning tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tahlil bevosita narsalarning tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari, ularning mohiyati haqida savol-javob tarzida o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir.2. Badiiy qurish-yasash mashg'ulotlarini boshlang'ich sinflarda o'tkazish rejalashtirilgan. Bunday mashg'ulotlarni o'tkazish uchun bolalarga turli-tuman tabiiy va badiiy materiallar zarur bo'lganligi sababli, o'qituvchi bu masalaga o'z e'tiborini ko'proq qaratishi kerak bo'ladi O'qituvchi barcha bolalarni bunday materiallar bilan ta'minlay olmagan taqdirda bu ishga o'quvchilarni jalb etishi zarur bo'ladi. Tabiiy va badiiy, tashlandiq materiallarni to'plash uchun sinfda maxsus joy ajratilgan bo'lishligi, uni bolalar ishtirokida to'lg'izib turilishi kerak bo'ladi. Qurish -yasash mashg'ulotlariga xos bo'lgan bir muhim jihat shundaki, bunda o'qituvchi va bolalar amaliy ishlarning bir vaqtini o'zida bajaradilar. Ayrim mashg'ulotlarda (ko'pincha 3-4-sinflarda) amaliy ish uchun hamma tayyorgarlik ishlari tugangani va topshiriq barcha bolalar uchun tushunarli bo'lganidan so'ng asosiy ishga o'tiladi. Badiiy qurish-yasash mashg'ulotlarida o'qituvchi bolalarni faqat bir xil material yordamida ishlash bilan chegaralab qo'ymasligi lozim. Ular ham tabiiy, ham badiiy, ham tashlandiq materiallar bo'lishligi mumkin Bunday mashg'ulotlarda o'qituvchi tabiiy va tashlandiq materiallar yordamida hashorat, qush, hayvon, odam kabilarning shaklini ko'rsatishi muhimdir. Masalan, ildizda ilon, kaltakesak, ilon baliq, yong'oq po'chog'ida toshbaqa kosasi, tuxum po'chog'ida pingvin, jo'xori o'zagida hayvon tanasi shakllarini ko'rish mumkin. Badiiy qurish-yasash ishlarida o'qituvchi materiallarning xususiyatlari (qattiq, yumshoq, mo'rt, og'ir, yengil, yaltiroq, egiluvchan v.b.), ular bilan to'g'ri munosabatda bo'lishlik haqida ham bolalarga yetarlicha va keng tushunchalar berishi kerak bo'ladi. Turli materiallardan yasalgan narsalarni to'plab, ularni bolalarga tez-tez namoyish etib turish, ularning ijodkorligini faollashtiradi, tabiiy va tashlandiq materiallardan samarali foydalanishga yo'naltiradi. Mashg'ulotlarning samaradorligi bolalarni uyda, ko'chada, sayohat vaqtida tabiiy va tashlandiq materiallarni ko'plab yig'ish hamda maktabga olib kelishga ham bog'liq. Shuning uchun o'qituvchi har bir darsda bu haqda bolalarga ko'rsatma berishi, yangi bajarilgan original qurish-yasash ishlaridan ularga ko'rsatib turishiyaxshi natijalar beradi.3. Naturaga qarab tasvirlash boshlang'ich sinflarda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi.

U bolalarga rasm va haykal ishlashning elementar qonun-qoidalarini o'rgatadi.

Naturaga qarab tasvirlash ikki qismdan tashkil topadi. 1. Narsaning o'ziga qarab rasm ishlash. 2. Narsaga qarab haykal ishlash. Naturaga qarab rasm ishlash bolalarning yoshlik xususiyatlarini hisobga olgan narsalarni o'ziga qarab rasmini ishlashni nazarda tutadi. Naturaga qarab rasm ishlash, naturani kuzatish, uning tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari, o'lchov nisbatlarini tahlil qilish, rasmlarni natura bilan solishtirish kabi metodlar asosida olib boriladi. Naturaning o'lchoviga qarab ularni chizish uchun yiriklarini sinfda 2-3 joyga, maydalarini har bir partaga bittadan qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Mayda o'lchovdagi naturani, aytaylik bargni natura sifatida hamma joyda bir xil bo'lishi shart emas, ularni bolalarni rasm ishlash layoqatiga qarab har xil murakkablikdgisini qo'ysa bo'ladi. Naturaga qarab rasm ishlashda bolalarni bosqichlar asosida rasm ishlashga o'rgatish muhim. Bunda bolalar, birinchi galda rasmini o'lchov jihatidan to'g'ri belgilash, ikkinchidan rasmini qog'oz yuzasida to'g'ri joylashtirishga o'rgatiladi. Keyinchalik naturaning tasvirini ishlashga o'tiladi. Bunda rasm ishlashni ikki xil metodikasi qo'llaniladi: 1). Naturani yordamchi chiziqlar asosida belgilab olib rasmini ishlash. 2). Naturani bir yo'la bo'laklar shaklining rasmini ishlashdan boshlanib, so'ngra ularni umumlashtiriladi va bo'yaladi. Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi: Naturaga qarab rasm ishlashda yordamchi chiziqlardan foydalanish bilan bir qatorda o'q chiziq, simmetriya o'qidan foydalaniladi. Shunindek, narsalar tasvirini bironta geometrik shaklga tushirib olib ham ishlanadi. Xususan, ninachi rasmini ishlaganda avval uning qanotlarini to'rtburchak shaklida, soatni aylana shaklida chizib olinadi, keyinchalik uning tasvirini aniqlashtiriladi.

Boshlang'ich sinflarda rasm ishlash malakalarini hosil qilish ko'proq naturaga qarab rasm ishlash bo'limiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bunday mashg'ulotlarda o'quvchilarning o'quv qurollari (qalam, o'chirg'ich, bo'yoq, daftar v.b.) bilan to'g'ri munosabatda bo'lishga, ularni to'g'ri ishlatishga o'rgatish muhimdir. Rasm ishlash malakalarini shakllantirish esa ma'lum tizimda amalga oshirilgani ma'qul.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tasviriy san'at orqali o'quvchilarga o'z ustida ishlash va o'z fikrlarini aniq va ravon holda boshqalarga yetkazishdek ta'lim jarayonlarida muhim bo'lgan bir qancha ko'nikmalarni rivojlantirish mumkin. Yuqorida ta'kidlanganidek ayrim o'quvchilar sinfda muhokama qilinadigan muayyan fan mavzulari yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini chizish orqali boshqalarga yetkazishda o'zlarini qulay his qilishlari mumkin.

Boshqalar esa bu kabi o'quvchilar tomonidan aytilmoqchi bo'lgan fikrlarni tushunish uchun o'z dunyoqarashlari va fikrlash qobiliyatlarini kengaytirib olishlari, bunday mashg'ulotlarni yuqori saviyada o'tkazishdan maqsad boshlang'ich sinf o'quvchilarini borliqni bilishga, undagi buyum-narsa va hodisalarni o'ziga xos xususiyatlarini, ayniqsa, ularning tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovlari, o'lchov nisbatlari, fazoviy holatlari, ularni yil fasllariga qarab o'zgarishlarini anglab yetishlariga samarali erishishdan iboratdir. O'rganish va tahlili zarur bo'lgan ob'ektlarni naturadan kuzatishning imkoni bo'lmagan holatlarda o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarga san'at asarlarining reproduksiyalari, slaydlari, foto nushalarini namoyish etish orqali o'z maqsadiga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, S., Boltayeva, D., Baxromova, M., & Yusupova, A. (2025). BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 306-311.

2. Karimova, S., Axmedova, S., Dumanova, S., & Yuldasheva, X. (2025). SUN'IY INTELLEKT VA VIRTUAL TEXNOLOGIYALARNING BOSHLANG'ICH SINFLARIDA JARAYONIDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 296-300.
3. Karimova, S., Xaydarova, D., Usarova, G., & Elmuratova, M. M. (2025). 5G VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA BOSHLANG 'ICH SINFLAR O 'QUVCHILARIGA MATEMATIK BILIM BERISH. *Modern Science and Research*, 4(3), 301-305.
4. Elmuratova, D. va Karimova, SS (2025). BOSHLANG 'ICH SINFLAR O 'QUVCHILARIGA TABIATNI ANGLASH KO 'NIKMLARINI ELEKTRON RESURSLAR VOSITASIDA O'RGATISH. *Zamonaviy fan va tadqiqotlar* , 4 (1), 950-958.
5. Karimova, S. va Xojiyeva, M. (2024 yil, dekabr). BOSHLANGANCHI SINFLAR O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL MAKORATLARINI RIVOJLANTIRISH. *Ko 'p tarmoqli fan bo 'yicha xalqaro konferensiyada* (2-jild, №11, 47-52-betlar).
6. Karimova, S. va Umarova, C. (2024 yil, noyabr). BAŞLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MANTIQLI VA TANKIDIY FIKRLASH SAVODLILIGINI ORTALASHTIRISH. *FANLARARO FANI HALQARO KONFERENSIYADA* (1-jild, No12, 138-143-betlar).
7. Sevara, K., & Maftuna, S. (2024, February). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIGA QO 'YILGAN ZAMONAVIY TALABLARNING XUSUSIYATI VA AHAMIYAT. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 65-67).
8. Qizi, K. S. S., & Qizi, X. M. R. (2024). Development of Intellectual Skills of Primary School Students.
9. Qizi, KSS (2023 yil, sentyabr). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING TABIATNI ONGLISH MAKORATLARINI SHAKLLANTIRISH. *Xalqaro ilmiy va joriy tadqiqot konferensiyalarida* (43-45-betlar).
10. Shahriddinovna, K. S. (2023). Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 183-187.
11. Shahriddinovna, K. S. (2023). INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD. *American Journal of Applied Science and Technology*, 3(06), 09-14.
12. Shahriddinovna K. S. Didactic Features Of Development Of Nature Perception Skills Of Primary School Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 19. – C. 183-187.
13. Shahriddinovna K. S. INTRODUCING CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH THE WORLD //American Journal of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 09-14.
14. Karimova, S. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. *Science and innovation*, 1(B6), 214-218.
15. Karimova S. THE ROLE AND IMPORTANCE OF" NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 214-218.

16. Karimova S. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGY //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 11. – C. 737-740.
17. Karimova, S., & Ashurova, M. (2023). TYPES OF EDUCATION. Modern Science and Research, 2(8), 161–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22537>
18. Karimova S., Habibullayeva S. THE ESSENCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 40-44.
19. Karimova Sevara Shaxriddin Qizi. (2023). FORMATION OF NATURE AWARENESS SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 43–45. Retrieved from <https://www.orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/1105>
20. Sevara, K., & Mahliyo, X. (2024, February). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MATEMATIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 68-70).